

ISic0168

I.Sicily inscription 0168

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Thermae Himeraeae

Place of origin (modern)

Termini Imerese

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Termini Imerese, Museo Civico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [Di]ϕnysio

2. [---]nsor Filum

3. [enus vi]xit · an(nis) · XLV

Apparatus

Text of ILTermini

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175738

EDR 076866

EDCS 10900652

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a

l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1994.0779

1888-. *L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1977.0342

Bivona, L. 1994. Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese. *Kokalos Supplementi / Sikelika serie storica*. Palermo / Rome. At 89

Ferrua, A 1941. *Analecta sicula. Epigraphica*. 3: 252-270. At 263 no.25

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0168. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334398>